

CARTER, Thomas. **Mãos Talentosas - A História de vida de Ben Carson**. País: EUA. Ano: 2009.

A HISTÓRIA DE BEN CARSON

Josilane Oliveira Ferreira
Universidade Federal de Campina Grande
josilaneoliveiraferreira17@gmail.com

Intitulado *Mãos talentosas - A história de vida de Ben Carson*, o filme com um drama biográfico lançado em 7 de fevereiro de 2009 tem uma duração de 1 hora e 30 minutos, dirigido por Thomas Carter. Além disso, David A. Rosemont foi o produtor do filme, e Dan Angel, Thomas Carter, Margaret Loesch e Bruce Stein foram os produtores executivos. John Pielmeier foi o responsável pelo argumento, e direção de fotografia de John B. Aronson que constrói quadros e ângulos que consistem em colocar o personagem Ben Carson, ora como oprimido, ora como herói vencedor. O trabalho do designer de produção Warren Alan Young buscou ser meticuloso no que tange os espaços dos personagens.

O ator Cuba Gooding Jr. interpreta o protagonista Ben Carson, preto e pobre que vive vários desafios, desde acadêmicos até estereótipos e discriminação racial, e que ao passar dos anos tornou-se um cirurgião profissional renomado em sua área, ocupando o cargo de diretor do Departamento de Neurocirurgia Pediátrica do Hospital Johns Hopkins. Além disso, ele era de uma família pobre, sua mãe, separada e analfabeta, trabalhava como faxineira para garantir uma boa educação para seus filhos. O sonho de infância de Carson era ser médico, e com o apoio de sua mãe, começou a dedicar-se horas após a escola estudando em casa com seu irmão para melhorar seu rendimento escolar. Tendo em vista, que a escola nos anos 60 nos Estados Unidos não privilegiava a população negra e pobre, dessa forma, poucos alunos nesse nível de vulnerabilidade tinham acesso.

O filme é uma narrativa de numerosas possibilidades reflexivas, abordando temas de desigualdades sociais e o acesso à educação, que são questões complexas e demandam uma análise profunda e contextualizada, ao retratar a trajetória como resultado de sua determinação e esforço pessoal.

A vida de Ben Carson é um exemplo inspirador de superação, destacando a importância da determinação e busca pelo conhecimento para vencer obstáculos. Dessa forma, sua história ressalta a necessidade de não se deixar definir por circunstâncias adversas.

Concluimos que, em seus 86 minutos, *Mãos talentosas- a história de Ben Carson*, funciona como uma narrativa envolvente e inspiradora, um drama biográfico, coesivo e simples. A trama evita o tom novelesco que geralmente é prejudicial à linguagem de muitos telefilmes. O direcionamento narrativo prende o espectador permitindo reflexões sobre nossas próprias vidas, independente do ponto em que nos encontramos localizados, estabelecendo nesta vida que nada é uma certeza absoluta, que tudo pode mudar num segundo.

O filme conta uma história cativante de lições de vidas universais que têm o potencial de impactar e emocionar qualquer espectador, independentemente de sua experiência. Diante disso, recomenda-se para o público jovem, que ao assisti-lo possam estimular reflexões críticas e profundas sobre a determinação, a superação e a importância de nunca desistir de seus sonhos.

